

アヒトフェル一族における名の置換と物語的含意 『ダビデと側近たちのあいだに何が起きたのか』 補稿

2026年4月

戸澤 篤

凡例

本稿は、『ダビデと側近たちのあいだに何が起きたのか』『サムエル記下』と『歴代誌上』を読み直す』（以下、本論と記す）の補稿である。本論第5章3節「沈黙を縁取る名 交差合成と分割・逆順・匿名化」において示した編集上の操作を受けつつ、その操作において変換先に選ばれた名が、聖書の他の箇所でも帯びている物語的含意について、あらためて検討を加える。本稿は本論既読者を読者として想定する。

引用の方式、ヘブライ語本文の表記、章節番号の扱い等は本論に準じる。

序論

本論第5章3節では、『サムエル記下』23章と『歴代誌上』11章および3章における、アヒトフェル、エリアム、バト・シェバの一族に施された名の操作が、形式的な側面から分析された。すなわち、父アヒトフェルの名が「ヘフェル」と「アヒヤ」に分割されたこと、子エリアムの名が「アミエル」へと反転されたこと、孫娘バト・シェバの名が「バト・シュア」へと言い換えられたこと、そしてこれらが父子交差合成、分割と逆順、無害化といった多層的な編集処理として位置づけられたことである。

本稿は、この分析を受けて、変換先として選ばれた名そのものが聖書の他の箇所においてどのような物語を帯びているのかという問いに焦点を当てる。

ここで提示したいのは、次の推論である。変換先に選ばれた「ヘフェル」「アヒヤ」「アミエル」「バト・シュア」という名は、単なる別名ではなく、聖書の他の箇所においてすでに

特定の物語を帯びた名であり、編者はその物語の記憶を、名の置換を通して新たな文脈へと呼び込んでいる、という仮説である。

この検討は、各名が単独で帯びる含意の確認にとどまらない。最終的には、これらの変換先が相互に連携して暗示の層を構成していること、さらにその暗示構造が本論で論じられた『サムエル記下』の構造とどう関係するのかという問いにまで及ぶ。

以下、第1章から第3章では祖父、父、孫娘の三世代の順に、それぞれの変換先の名が帯びる物語的含意を個別に検討する。第4章では、そこから浮かび上がる編集の構造を考察する。第5章を結論とする。

1 祖父——分割された名が呼び込むもの

本論第5章3節で論じたとおり、『サムエル記下』23:34の「ギロ人アヒトフェルの子エリム」は、『歴代誌上』11:36において「メケラティ人ヘフェル」と「ペロニ人アヒヤ」に置き換えられている。ここで起きているのは、父アヒトフェルを分割したかのような名への置換である。

アヒヤとヘフェルは、いずれも聖書中に複数回登場する呼称であり、同名の人物・地名が他の箇所にも出現する。すべての用例が暗示として機能しているとは言い難い。しかし、そのなかに、本稿の文脈において注目に値する用例がある。

1.1 アヒヤ——分裂を告げる名

「アヒヤ」の名を持つ人物のうち、本稿の関心において重要となるのは、『列王記上』11章に登場する預言者アヒヤである。彼は、ソロモンの晩年の背信——異国の妻たちに引きずられ、異教の神々を拝するに至ったこと——に対する神の裁きとして、王国の分裂を告げた人物である。

アヒヤは、ヤロブアムに出会った際、着ていた新しい外套を十二に引き裂き、そのうち十の切れ端をヤロブアムに与えた。ソロモンの死後、王国は裂かれ、十部族がヤロブアムのもとに渡される、という象徴的な預言である(王上 11:29-31)。この預言はそのとおりに実現し、王国は北のイスラエル王国と南のユダ王国に分裂する。

ここで注目すべきは、この名が置かれている文脈である。『歴代誌上』11:36において、アヒトフェルの名が実際に分割されているその位置に、「分裂を告げる預言者」の名が置かれている。名簿上の構造と、王国の分裂という預言とが響き合う構造がここに形成されている。

すなわちアヒヤは、意味を担うだけではなく、いま起きている名の分割そのものを指し示す働きをしているように見える。

1.2 ヘフェル——娘しかいない家系

「ヘフェル」の名については、『民数記』26:33に登場するマナセ族の人物に注目したい。彼の子ツェロフハドには息子がなく、娘ばかりであったと記される。娘たちは父の嗣業を受け継ぐ権利を訴え、これが認められる(民 27:1-11)。この家系は、聖書において「娘しかいない」という記憶と結びついている。

他方、『サムエル記下』において、アヒトフェルの子エリアムにバト・シェバ以外の子がいたことを示す記述は見当たらない。もしバト・シェバが唯一の子であったとすれば、「娘しかいない」という点で、アヒトフェルとヘフェルの家系は重なることになる。

以上の検討を踏まえるなら、アヒトフェルの名を分割して置かれた「ヘフェル」と「アヒヤ」の二名は、単に音形上の近接によって選ばれただけではない。分割を通して、王国の分裂と娘への収束という二つのモチーフが、この家に重ね合わされていると見ることができ

る。

2 父——反転された名が呼び込むもの

エリアム(אֵלִיאָם)は、『歴代誌上』3:5においてアミエル(אֲמִיֵּל)へと置き換えられている。אל(「神」と)עם(「民」という同一要素を逆順に組み合わせた、鏡像的な関係にある名である。

このアミエルもまた、聖書中に複数回登場する名である。『歴代誌上』26:5にはレビ人オベド・エドムの子として現れ、こちらはダビデ物語の文脈とは直接関わらない。しかし、『サムエル記下』におけるダビデ物語の内部には、エリアムとは完全に別人としてアミエルの名を持つ人物が一人現れている。ロ・デバル出身のマキルの父、アミエルである。

この事実は、一つの解釈可能性を開く。『歴代誌上』の編者は、エリアムをアミエルへ反転させるに際し、無から名を構成したのではなく、『サムエル記下』の物語世界にすでに存在する名を用いた、という可能性である。

2.1 『サムエル記下』17章における反転構造

このマキルは、『サムエル記下』9章において、サウルの子メフィボシエトを保護していた人物として初めて姿を見せる。ダビデがサウル家の遺児を探し出し王宮に迎え入れるまで、メフィボシエトはこのマキルのもとロ・デバルに身を寄せていた(サム下 9:4-5)。

マキルが再び姿を見せるのが、『サムエル記下』17章のマハナイムの場面である。アブサロムの反乱でエルサレムを追われたダビデは、ヨルダン川を渡ってマハナイムに至り、そこで三人の人物から食料や寝具の供給を受ける(17:27-29)。その一人が「ロ・デバル出身のアミエルの子マキル」である。

この場面の直前には、アヒトフェル——エリアムの父——の退場が描かれている。アヒトフェルはアブサロム側に与し、ダビデが送り込んだフシャイの対案によって自身の策が退けられると、故郷ギロに帰り、家を整えて自ら命を絶った(17:23)。

このマハナイム場面は、いくつかの対照を含んでいる。アヒトフェルは、最も近い側近でありながら王を裏切り、自死に至る。他方、ダビデを支えに回った人物たちの顔ぶれには、王との関係において一定の緊張を抱えうる者が含まれている。ショビは、ラバ出身のアンモン人であり、父名がナハシュ王と同名であることから、ダビデがヨアブに命じて征服したラバ(アンモンの王都)の王家に連なる人物であると考えられる。父王ナハシュの死後、その子ハヌンは王位を継いだ。ダビデの使節を辱めたことを端緒として戦端が開かれ、ラバは陥落に至った(サム下 10-12章)。ショビが反乱時のダビデに大量の物資を供給していることは、ハヌン失脚後も彼がダビデのもとで一定の地位を保っていた可能性を示唆する。とはいえ、ダビデはショビにとって、祖国を滅亡に至らしめた人物でもあった。

マキルは、先に述べたとおりメフィボシエトを保護していた人物であり、反乱のさなかダビデはメフィボシエトの家臣ツイバの讒言を容れてメフィボシエトの全財産を彼に与える処分を下している(サム下 16:1-4)。この処分をマキルがどの程度知りえていたのかを叙述から確定することはできないが、彼がかつて保護していた人物の処遇に関わる事柄である以上、ダビデとのあいだに一定の緊張を含みうる立場にあったと見ることはできる。

それにもかかわらず、彼らはダビデを助ける。ここに形成されているのは、裏切りと助力、死と回復という対照である。

この対照の中に、「アミエル」という名が置かれている。アヒトフェルの息子エリアムの名を反転させた形を帯びたこの名は、反逆者の側に属する名が、反対側の文脈において反転した形で現れるという構造を形成しているように見える。行動の対照、結末の対照、語形の反転という三つの次元が、この場面において重なっている。

この構造を踏まえるなら、『歴代誌上』におけるエリアムのアミエル化は、17章にすでに埋め込まれていた潜在的な反転関係を『歴代誌』編者が読み取り、名の置換として明示化したものと理解することができる。

2.2 アミエル——不信と裁きの記憶

さらに、アミエルの名は『民数記』13-14章にも登場する。モーセがカナンの地を偵察するために遣わした十二人の斥候の一人、ダン族のアミエルである。彼は偵察から帰った後、その地の強大さに恐れを抱き、約束の地に入ることを退けた。神の約束に対する不信仰である。この報告は民を動揺させ、その結果、彼は他の九人の斥候とともに神の裁きを受けて死ぬ(民 14:37)。

したがってアミエルという名には、反転構造の中で機能する位置に加えて、不信と裁きという既存の物語的含意が重ねられていると見ることができる。

3 孫娘——言い換えられた名が呼び込むもの

本論第5章3節で確認したとおり、『歴代誌上』3:5においてバト・シェバはバト・シェアへと言い換えられている。「シェバ(שֶׁבַע)」は反乱者シェバ(サム下20章)と同綴であり、この言い換えによって、反乱を想起させる連想は表層から取り除かれる。

しかし、この置換は単なる連想の除去にとどまらない。変換先として選ばれた「バト・シェア」という名には、別の物語の記憶が付着している。

3.1 バト・シュア——ユダ族の始祖の家

ヘブライ語「バト(בַּת)」は「娘」という意味である。『創世記』38章に登場するユダの妻は、人名表記を欠くが、カナン人「シュア」の娘として提示される。ユダには、彼女とのあいだに三人の息子が生まれた。長男エルはタマルを妻に迎えたが、主の前に悪を行い、神に打たれて死んだ。タマルは次男オナンと義兄弟結婚をするが、オナンは兄の家系存続にかかわる義務を果たさず、彼もまた神に打たれる。三男シェラが残されたが、ユダはタマルにシェラを与えることをせず、タマルの権利を不当に退けた。

やがてユダ自身が、身分を隠したタマルと知らずに関係を持つ。真相が明らかになったとき、ユダは「わたしより彼女の方が正しい」(創 38:26)と認めた。

ここに見られるのは、性にまつわる不正——家長ユダ自身を含む——、神の裁きによる子の絶命、そして真相を突きつけられたときの告白という構図である。

この構図は、ダビデの物語と重ね合わせうる。ダビデはユダ族出身の王であり、彼が犯したのも、姦淫という性にまつわる罪であった。バト・シェバとの最初の子もまた、神に打たれて亡くなっている(サム下 12:18)。そしてナタンに「その男はあなただ」と突きつけられたとき、ダビデは「わたしは主に罪を犯した」と応答した(サム下 12:13)。

3.2 タマルの二重の響き

さらに注目すべきは、タマルという名である。ユダの長男エルの妻タマルは、家長による不当な扱いを受けた人物として描かれている。そしてダビデの娘にも、同じタマルの名を持つ人物がいる。異母兄アムノンから辱めを受けた、あのタマルである(サム下 13章)。

ユダの家のタマルも、ダビデの家のタマルも、力を持つ者による不正義のもとに置かれている。始祖の家に見られた構造が、ダビデの家において反復されているという構図がここにある。

バト・シェバからバト・シュアへの言い換えは、反乱を想起させる連想を表層から取り除きつつ、ユダ族の始祖の家に遡る不正と裁きの構造を、暗示的な層に呼び込んでいるものが見ることができる。

4 名の置換が示す編集の構造

第1章から第3章での個別の検討を踏まえ、本章では、これらの観察から浮かび上がる編集の構造を考察する。まず4.1節で、変換先として選ばれた名が相互に連携して構成する暗示構造を検討し、その構造が『サムエル記下』にすでに存在していた暗示と継承関係にあることを論じる。続く4.2節で、これらの観察から浮かび上がる編集の二重性を提示する。

4.1 暗示構造の構成と継承

変換先として選ばれた四つの名——ヘフェル、アヒヤ、アミエル、バト・シュア——は、それぞれ独立して物語を呼び込むだけでなく、相互に連携して特定の主題を浮かび上がらせる。

第一に、ヘフェルとバト・シュアの組み合わせは、家系存続の危機という主題を二つの物語空間から重ねて呼び込む。ヘフェルの家系は「娘しかいない」という記憶と結び付き、シュアの家ではユダの長男エルと次男オナンが相次いで神に打たれて死ぬ。エリアムにとってバト・シェバが唯一の子であった可能性、さらにはダビデ家における息子たちの相次ぐ喪失も、この主題に呼応しうる。

第二に、斥候アミエルと預言者アヒヤのあいだには、十二を十と二に分け、十の側が取り去られるという構造の共有が認められる。斥候アミエルが属する十人の斥候は神罰によって命を取り去られ(残るヨシュアとカレブの二人が約束の地に入る)、預言者アヒヤが裂いた外套においては十部族がダビデ家から取り去られてヤロブアムに与えられる(ユダとベニヤミンの二部族のみがダビデ家に残る)。さらにシュアの家が指し示す性の不正と組み合わせるとき、『サムエル記下』20:3に記される、アブサロムによって辱められた後に隔離された十人の側室の事例が射程に入ってくる。彼女たちもまた、ダビデとの関係を取り去られ、隔離され、子孫を残す機会さえ取り去られた。バト・シェバがダビデの妻となり後継ソロモンの母となったのとは対照的な処遇である。性の不正と「十」、そして取り去られるという構造が、これらの場面に重なって現れる。

これらの照射には、もう一つの共通点がある。置き換えられた名がいずれも、神の裁きの記憶を伴う物語空間から引かれている点である。ヘフェルが属する家系では嗣業の継承が神の前での裁定を要した。アヒヤが告げた王国分裂は神の裁きとして発せられた。斥候アミエルは神罰によって死んだ。シュアの家でも、ユダの長男と次男は主に打たれて死んだ。変換

先として選ばれた名は、いずれも神の裁きと結び付けられた物語空間から引かれており、この点は編者の選択における一貫した性格として指摘されうる。

すなわち、変換先の四つの名は、それぞれ単独で物語を呼び込むだけでなく、相互に呼応し複合的に作用することで、エリアム一家とダビデの家に起きた複数の出来事の輪郭を、別の物語空間からの素材によって暗示の層に再構成している。

ここで重要なのは、こうした暗示的構えが、変換先の名の選択によって初めて生み出されたのではないという点である。本論第5章3節で論じられたとおり、『サムエル記下』23章にはアヒアムとエリフェトを介した父子交差合成が認められる。さらに本稿2.1節で見たとおり、『サムエル記下』17章のマハナイン場面にもアミエルの名と反転構造がすでに埋め込まれていた。歴代誌の編者によるヘフェルとアヒヤへの分割、エリアムからアミエルへの反転、バト・シェバからバト・シュアへの言い換えは、サム下にすでに存在していたこれらの暗示構造を、別の物語空間からの素材によって拡張・強化する形で配置されているように見える。

4.2 編集の二重性

『歴代誌上』の系譜と名簿において、エリアム一家の三世代の連なりは、表層上見えにくくされている。アヒトフェルは27:33に「王の顧問」として現れるが、反乱への加担はもとより、アミエルやバト・シュアとの繋がりも語られない。系譜と名簿のあいだで、アヒトフェルとエリアム（アミエル）を結ぶ父子関係は叙述から退けられている。表層において、三世代を貫く血縁の連なりは断たれている。

しかし、4.1節で見た連携を踏まえると、暗示の層では別の構造が立ち上がる。ヘフェル（祖父アヒトフェルの分割の一方）とバト・シュア（孫娘バト・シェバの言い換え）の組み合わせが家系存続の危機を呼び込み、アヒヤ（祖父アヒトフェルの分割のもう一方）と斥候アミエル（父エリアムの反転に重ねられた含意）の組み合わせが十の取り去られる構造を呼び込み、さらにバト・シュアと組み合わせることで十人の側室の事例が射程に入る。これらの呼び込みは、祖父・父・孫娘という三世代の名を組み合わせる形で機能している。表層で断たれた三世代の連なりは、暗示の層において、変換先の名同士の連携を通して再び結び直されている。

すなわち、編者の操作は、表層において三世代の血縁を遠ざけつつ、暗示の層において別の物語空間からの素材によって三世代を結び直すという、二重の方向を持つ。歴代誌は、表

層において記憶を退けつつ、暗示の層において別の素材から再構成するという、除去と保存を同時に遂行している。本論第7章6節が論じた「『サムエル記下』側の沈黙を再点火する」という現象は、この二重の操作の結果として理解されうる。表面から退かされた一族の記憶は、変換先の名が背負う物語を媒介として、両書を交差させて読む者に再び姿を現すのである。

なお、エリアム一家への変名と、本論第6章・第7章で論じられた三勇士のシャンマへの変名(シャモト、シャムフト)とは、変換先の選び方において明確な対照を示す。シャモトとシャムフトはいずれも聖書の他の文書には現れない孤立形であり、本論はこれらが既存の人物名を借りたのではなく、語形操作によって意図的に作り出された名であることを論じた。これに対し、エリアム一家への操作において変換先に選ばれた四つの名は、いずれも聖書の他の文書において具体的な人物として登場し、固有の物語を担う。両者は、編集手法の異なる二つの方向を示す事例として並置されうる。

5 結論——動機をめぐる問いと展望

本稿が観察した編集の二重性は、表層からの除去と暗示の層への保存とを同時に遂行するという、複雑な性格を帯びている。表層において、エリアム一家の三世代の連なりは断たれている。しかし暗示の層では、外部から引かれた素材を媒介として、その三世代が再び結び直されている。除去された記憶は消滅しているのではなく、別の物語空間からの素材を借りて再構成されている。

この二重の操作は、単純な動機からは説明しにくい。表層からの除去だけが目的であれば、暗示の層に三世代を結び直す必要はない。逆に、記憶を保持することだけが目的であれば、表層から退ける必要はない。両者が同時に遂行されているという事実は、編者の意図がいかなるものであれ、複雑な性格を帯びていたことを示唆する。

もしこのような操作が、エリアム一家にとどまらず、本論で論じられた他の編集事例にも及んでいるとすれば、『歴代誌上』の編集方針は、これまで想定されてきた以上に積極的で複雑な性格を帯びていた可能性がある。記憶の保存への意志か、聖典間の対話の構築か、特定の読み手への伝達か——本稿はその動機を判断する材料を持たない。本稿が観察した構造が他の領域にも及んでいるかどうかも含め、これらの検討は本稿の射程を超える今後の課題として残される。

ただ、本稿が観察した構造は、『歴代誌上』の編集方針の理解にとって、なお視野を広げる余地があることを、静かに示しているように思われる。

『歴代誌上』は、エリアム一族に起きた出来事を具体的に語らない。しかし、変換先として選ばれた名そのものを通して、聖書の他の文書に蓄積された物語の記憶を新たな文脈に呼び込んでいる。この記憶は、並行記述を持つ『サムエル記下』だけでなく、『創世記』『民数記』『列王記上』を含む先行する諸文書を視野に収めて読むときに、はじめて作動する。本稿が描こうとしたのは、その作動の一端である。

名の置換は、呼称の変更にとどまらない。それは、名が担っていた物語を、新たな文脈へと移植する行為である。『歴代誌上』は、先行する諸文書の叙述を踏まえて読むとき、この編集方針を通して、読者に新たな理解の道を開いているように見える。